

ОӘЖ: 616-083-441.33-053

НАУҚАСТЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ КҮТУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ

ҚАДЫРОВА Ж.Н., БАҚТИЯР А.Ө., ТОҚБАЙ А.Ә.

«Оңтүстік Қазақстан Медицина Академиясы» АҚ жанындағы медицина колледжі
Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Науқастың өзін-өзі күту дағдыларын дамыту — қазіргі заманғы бастапқы медициналық-санитарлық көмек пен амбулаторлық қызметтің маңызды құрамдас бөлігіне айнауда. Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесінің реформалары мен бастапқы медициналық-санитарлық көмекті нығайту шаралары ауруларды ерте анықтау, созылмалы науқастарды басқару және денсаулық сақтаудың тиімділігін арттыру мақсаттарына бағытталған, бұл өз кезегінде мейіргерлердің пациенттерді өзін-өзі күтуге үйретудегі рөлі мен жауапкершілігін едәуір күшейтеді. Сонымен бірге жергілікті зерттеулер мейіргерлердің пациентке білім беру, денсаулықты насихаттау және тәуелді емдеуді ұйымдастырудағы білім-дағдылары мен тәжірибесінің әрқелкі екенін көрсетеді; кейбір зерттеулерде қозғалыстағы мейіргерлік консультациялардың кеңейтілген формаларының (*advanced practice*) енгізілуі мен оған байланысты қиындықтар сөз болады. Бұл жағдай пациенттердің өзін-өзі күту дағдыларын жүйелі түрде қалыптастыруға бағытталған оқыту тәсілдерін стандарттау және қызметкерлерді біліктілігін арттыру қажеттігін көрсетеді. [1]

Қазақстандағы алғашқы деңгейдегі мейіргерлердің алдын алу шараларына қатысуы, пациенттерге үйде күтім көрсету дағдыларын үйретудегі тәжірибесі және осы бағыттағы барьерлер бойынша жүргізілген зерттеулер де осы тақырыптың өзектілігін растайды: науқастардың өзін-өзі күтуін қолдаудың клиникалық нәтижелерді жақсартатындығы анықталса да, практикада ол тиімді түрде жүзеге асырылуы үшін жүйелік қолдау мен арнайы тренингтер қажет. [2]

Кілтті сөздер: Өзін-өзі күтудің дағдылары; мейіргердің рөлі; науқастың өз денсаулығына жауапкершілігі; қалпына келтіру процесі; қамқорлық және психологиялық қолдау; сауықтыру стратегиялары.

Ғылыми мақсаты: Қазақстан Республикасында науқастың өзін-өзі күту дағдыларын қалыптастыру процесіндегі мейіргердің рөлін талдау және осы бағыттағы тиімді тәсілдер мен тәжірибелерді ғылыми тұрғыда негіздеу.

Өзін-өзі күту (*self-care*) – пациенттің өз ауруын түсіну, денсаулық жағдайындағы өзгерістерді бақылау және ем-күтімге қатысты күнделікті әрекеттерді дербес орындау қабілетін қамтитын көпқырлы ұғым. Бұл тәсіл созылмалы ауруларды ұзақ мерзімді басқарудың орталық компонентіне айналып, денсаулық сақтау жүйелерінде дәстүрлі «емдеушіге тәуелді» модельден пациенттің белсенді қатысуына негізделген «ортақ жауапкершілік» парадигмасына көшуді білдіреді. Халықаралық әдебиеттерде өзін-өзі күту тек ақпаратты білу емес, ауру симптомдарын ерте тану, дәрілік режимді сақтау, өмір салты әдеттерін өзгерту, асқыну қаупін басқару және медициналық шешім қабылдауға қатысу сияқты мінез-құлықтық дағдылардың жүйелі қалыптасуын талап ететін процесс ретінде түсіндіріледі. Соңғы жылдардағы Medline мен PubMed-те жарияланған жүйелі шолулар *self-care* интервенцияларын бағалау барысында пациенттердің өзін-өзі басқару дағдылары, денсаулық туралы білім деңгейі және өзін-өзі күтуге сенімділік (*self-efficacy*) көрсеткіштері ең тұрақты түрде жақсартатын нәтижелер қатарында екенін көрсетеді. Мұндай нәтижелердің басты себебі – мейіргердің пациентпен үздіксіз байланыста болуы арқылы ақпаратты түсіндіру, дұрыс қабылданғанын тексеру, дағдыны тәжірибеде бекіту және мінез-құлықты өзгертуге психологиялық қолдау көрсету мүмкіндігінің басқа медицина мамандарына қарағанда әлдеқайда жоғары болуымен байланыстырылады. Әдебиетте жүрек жеткіліксіздігі

бар науқастарды бақылау бойынша жүргізілген зерттеулер өзін-өзі күту дағдыларының дамуы симптомды уақытылы бағамдау, сұйықтық балансын басқару және дәрі-дәрмек қабылдау тәртібін сақтау көмегімен ауру асқынуының жиілеуін тежейтінін дәлелдейді. [3] Сол сияқты, қант диабетімен өмір сүретін пациенттерді self-management бойынша қолдау гликемиялық бақылауды жақсартуға, емге бейімділікті күшейтуге және алдын алу әрекеттерін күнделікті өмірде тұрақтандыруға мүмкіндік беретіні клиникалық зерттеулерде нақтыланған. Көптеген сынақтарда оқыту компоненті ретінде қолданылған teach-back (пациенттің түсінгенін өз сөзімен қайталап айтуы), жеке мақсат қою және мінез-құлықтық өзгерісті ынталандыру әдістері білімді есте сақтау қабілетін арттырып қана қоймай, пациенттің өз күтім әрекеттерін дұрыс және өздігінен орындау жиілігін жоғарылатқан, бұл self-care-дың білімнен дағдыға, дағдыдан тәртіпке және тәртіптен тұрақты әдетке өту тізбегінен тұратынын айқындайды. Созылмалы ауруды басқаруда пациентке бағытталған self-care стратегияларының психологиялық әсерлері де маңызды: бірнеше зерттеулер өзін-өзі күту дағдылары нығайған пациенттерде үрей деңгейінің төмендегенін, ауруды бақылау сезімінің күшейгенін және өмір сапасы бағалау шкалалары бойынша оң динамика тіркелгенін хабарлайды. Әдебиеттер, сонымен қатар, өзін-өзі күту интервенцияларының ауруханаға қайта жатқызылу көрсеткіштері мен емдеу шығындарына әсері бірдей тұрақты емес екенін, оның ауру спецификасына, пациенттің бастапқы денсаулық мінездемесіне және денсаулық сақтау жүйесінің қолдау құрылымына тәуелді екенін атап өтеді. Бұл мәселе self-care тәсілдерінің клиникалық нәтижелері әмбебап болғанымен, оларды іске асыру тиімділігі медициналық ұйым деңгейіндегі ресурстық, ұйымдастырушылық және кадрлық дайындыққа байланысты өзгеретінін көрсетеді. Зерттеулерден шығатын ортақ қорытынды: өзін-өзі күту – созылмалы науқастың денсаулығын тұрақтандырудың ғылыми тұрғыда дәлелденген тәсілі және ең сенімді түрде пациенттің мінез-құлықтық дағдысын, емге қатысу белсенділігін және өзін-өзі басқаруға сенімін күшейтеді, ал оның барынша тиімді жүзеге асуы үшін денсаулық сақтау қызметкерлері тарапынан құрылымдалған, жүйелі, қайталамалы және пациентке бағытталған педагогикалық қолдау міндетті шарт болып табылады. [4]

Қазақстандағы мейіргерлік тәжірибенің қазіргі жағдайы.

Қазақстанда соңғы онжылдықта бастапқы медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) трансформациялау — жүйелі саясаттың басты бағытына айналып, бұл өзгерістер мейіргерлік практикаға тікелей әсер етті. Елдің БМСК-ді ұжымдық, командаға бағытталған модельге өзгертуі және цифрландыру, қаржыландыруды қайта қарау сияқты жүйелік шаралар мейіргерлердің тапсырмалары мен жауапкершілігін кеңейтті; нәтижесінде мейіргерлер профилактика, созылмалы ауруларды басқару программалары және ауруханаға жатқызуды алдын алу бойынша белсенді рөл атқаруға шақырылды. Бұл өзгерістердің теориялық және практикалық негіздері мен алғашқы бағаларында көрсетілген сабақтар мен қиындықтар халықаралық сараптамалық зерттеулерде сипатталған. [5]

БМСК деңгейіндегі мейіргерлік практика — тіркеу/админдік функциядан бастап, патронаждық, ауруларды басқару бағдарламаларын жүзеге асыруға дейінгі қызметтерді қамтиды. Министрліктің және жергілікті денсаулық басқармаларының регламенттері үштік (team-based) құрылымға — бірқатар мейіргердің патронаждық, науқастарды мониторингтеу және triage функцияларын орындауына мүмкіндік береді; бұл әртүрлі функцияларды айқындап, қызметтерді жергілікті қажеттілікке бейімдеуге жағдай жасайды. Соған қарамастан, мамандықтың кеңеюімен қатар кадрлық тапшылық, мейіргерлердің практикалық құзыреті мен біліктілігін жетілдіру қажеттілігі сақталып отыр.

Үйде күтім мен паллиативтік қызметтер — соңғы жылдары басымдыққа ие болған бағыттардың бірі. Паллиативті көмекті дамыту, мобильдік бригадаларды енгізу, және үй жағдайында күтімді ұйымдастыру тәжірибелері пилоттық жобалар мен аймақтық бастамалар арқылы кеңейтілді. Алайда практикалық жағында үйде күтім көрсететін мейіргерлердің арнайы даярлығы мен стандартталған оқу бағдарламаларының жетіспеушілігі, сондай-ақ әлеуметтік-медицина интеграциясының аздығы айқын проблемалар ретінде қалады. Ресми

нормативтік құжаттар мен статистика паллиативтік қуат пен қызметтерді кеңейтуге бағытталғанын көрсетсе де, жіктеу, кадрлар даярлау мен локальды тренингтерге сұраныс жоғары.[6]

Пациентті оқыту мен өзін-өзі күту дағдыларын қалыптастыруда мейіргерлер маңызды «аралық буын» рөлін атқарады: олар пациентті ақпараттандыру, емдеу схемасын түсіндіру, клиникалық бақылауды ұйымдастыру және отбасының қамқорлығын оқыту арқылы өзекті аралық қызметтер ұсынады. Қазақстандық зерттеулер көрсеткендей, пациентті оқыту сапасы мен оқыту әдістерінің біркелкілігі аймақтық және мекемелік деңгейде әркелкі; көптеген мейіргерлерде пациентті оқытуға арналған арнайы педагогикалық дайындық пен уақыт ресурстары шектеулі. Бұл жағдай пациенттердің self-care дағдыларының қалыптасуына және созылмалы ауруларды тиімді басқаруға кедергі келтіруі мүмкін.[7]

Іс жүзіндегі басты кедергілер мен жүйелік шектеулер: (1) кадр тапшылығы мен мейіргерлердің біліктілік деңгейінің әркелкілігі; (2) практикалық/педагогикалық дағдыларды дамытатын стандартталған оқу-тренингтердің жетіспеушілігі (әсіресе паллиатив және үйде күтім саласында); (3) БМСК деңгейіндегі жұмысқа экономикалық және уақыттық стимулдардың жеткіліксіздігі; (4) аймақтар арасындағы ресурстардың теңсіздігі (қашық өңірлердегі қызметтің шектеулілігі). Сондай-ақ, қызметтердің сапасын мониторингілеуге арналған стандартталған көрсеткіштер мен бағалау құралдарының біркелкілігі жеткіліксіздігі зерттеу мен жүйелік бағалауға кедергі жасайды. Бұл проблемалар халықаралық бағдарламалар мен ҰДҰ-ның (WHO/European Observatory) талдауларында да атап көрсетілген.

Пациенттің өзін-өзі күтуіне әсер ететін психологиялық факторлардың ішінде ең маңыздысы – self-efficacy (өз күшіне сену), ол ем-күтім әрекеттерін тұрақты орындаумен тікелей байланысты және мейіргерлік білім беру нәтижесінде айқын жақсаратыны дәлелденген. Сондай-ақ, денсаулық мазасыздығы мен депрессия self-care белсенділігін төмендететін тәуелсіз қауіп факторлары ретінде аталады, әсіресе созылмалы ауруы бар пациенттерде. Әлеуметтік факторлар бойынша дәлелдер отбасы қолдауының, денсаулық сауаттылығының және әлеуметтік-экономикалық жағдайдың рөлін көрсетеді: отбасы қолдауы жоғары пациенттер дәрі сәйкестігі мен симптом мониторингін жақсы сақтайды, ал денсаулық сауаттылығы төмен топтарда мәліметті дұрыс түсінбеу self-care дағдысының қалыптасуын тежейді. Клиникалық факторлар ауру түрі мен ауырлық деңгейіне тәуелді, бірақ жүйелі шолулар симптомдарды ерте тану, емге бейімділік, қосымша аурулар (comorbidities) және қайта госпитализация тарихы self-care нәтижелерін болжаушы негізгі көрсеткіштер екенін көрсетеді. Жүрек жеткіліксіздігі мен диабет бойынша RCT зерттеулерінде өзін-өзі күтуді үйрету симптом асқынуын тежеуге, клиникалық тұрақтануға және өмір сапасын жақсартуға ықпал етсе, экономикалық және госпитализация нәтижелері көбіне денсаулық сақтау жүйесіндегі қолдау модельдеріне тәуелді деп бағаланады. [8]

Жүргізілген әдебиеттерді жүйелі талдау және Қазақстандағы мейіргерлік практиканың қазіргі жағдайын саралау мейіргердің науқастың өзін-өзі күту дағдыларын қалыптастырудағы рөлі клиникалық және ұйымдастырушылық тұрғыдан шешуші маңызға ие екенін көрсетеді. Халықаралық зерттеулерде self-care интервенциялары пациенттердің ауруды басқару қабілетін, емге бейімділігін және өмір сапасын жақсартуға тұрақты әсер ететіні дәлелденгенімен, бұл тәсілдердің Қазақстан жағдайында практикаға енгізілуі біркелкі емес және жүйелік шектеулермен сипатталады.

Әдебиеттерге сәйкес, мейіргердің пациентпен үздіксіз байланысы, білім беру және мінез-құлықтық қолдау көрсету мүмкіндігі self-care дағдыларының тиімді қалыптасуының негізгі факторлары болып табылады. Teach-back, жеке мақсат қою және өзін-өзі бақылауды үйрету сияқты құрылымдалған әдістердің тиімділігі халықаралық рандомизацияланған зерттеулерде бірнеше рет дәлелденген. Бұл тәсілдер пациенттің ақпаратты жай қабылдаушы емес, емдеу процесінің белсенді қатысушысы болуына мүмкіндік береді, ал мейіргер осы процесте негізгі үйлестіруші рөл атқарады.

Қазақстандағы БМСК деңгейіндегі практикада мейіргерлерге профилактика мен созылмалы ауруларды басқару бойынша кеңейтілген функциялар жүктелгенімен, олардың барлығы бірдей педагогикалық және мінез-құлықтық оқыту дағдыларымен қамтамасыз етілмеген. Зерттеулер көрсеткендей, пациентті оқыту көбіне ақпарат берумен шектеліп, дағдыны бекіту, кері байланыс және мотивация элементтері жеткіліксіз қолданылады. Бұл жағдай self-care интервенцияларының әлеуетін толық іске асыруға кедергі келтіреді.

Психологиялық факторлар тұрғысынан алғанда, self-efficacy деңгейі жоғары пациенттерде өзін-өзі күту әрекеттерінің тұрақтылығы айқын байқалады, ал бұл көрсеткіштің қалыптасуы көбіне мейіргерлік білім беру сапасына тәуелді. Сонымен қатар, созылмалы ауруы бар науқастарда мазасыздық пен депрессияның болуы өзін-өзі күту белсенділігін төмендететіні анықталған, бұл мейіргердің тек клиникалық емес, психоәлеуметтік қолдау көрсету рөлін де күшейтеді. Әлеуметтік факторлар, әсіресе отбасы қолдауы мен денсаулық сауаттылығы деңгейі, self-care нәтижелеріне тікелей әсер етеді және мейіргерлердің отбасы мүшелерін оқытуға тартуының маңыздылығын көрсетеді. [9]

Қазақстан жағдайында анықталған негізгі шектеулер қатарына кадр тапшылығы, стандартталған оқу бағдарламаларының жеткіліксіздігі, уақыттық және экономикалық стимулдардың әлсіздігі, сондай-ақ аймақтар арасындағы ресурстар теңсіздігі жатады. Бұл факторлар халықаралық тәжірибеде тиімділігі дәлелденген nurse-led self-care бағдарламаларының жергілікті деңгейде бейімделуін қиындатады. Соған қарамастан, БМСК-ді күшейтуге бағытталған саясат пен мейіргерлік рөлді кеңейту бастамалары self-care-ға негізделген интервенцияларды жүйелі енгізу үшін институционалдық негіз қалыптастырып отыр.

Осылайша, талқылау нәтижелері мейіргердің науқастың өзін-өзі күту дағдыларын қалыптастырудағы рөлі тек ақпарат берумен шектелмей, құрылымдалған оқыту, мотивациялық қолдау және мінез-құлықтық өзгерісті басқаруды қамтитын кешенді процесс екенін айқындайды [10]. Бұл бағытта Қазақстан жағдайына бейімделген стандарттар мен үздіксіз кәсіби дамуды қамтамасыз ететін бағдарламалар self-care интервенцияларының тиімділігін арттырудың негізгі шарты болып табылады.

Қорытынды

Жүргізілген талдау науқастың өзін-өзі күту дағдыларын қалыптастыру мейіргерлік көмектің заманауи моделіндегі негізгі бағыттардың бірі екенін және бұл процесте мейіргердің рөлі айрықша маңызға ие екенін айқындады. Халықаралық ғылыми деректер self-care интервенцияларының созылмалы ауруларды басқаруда клиникалық нәтижелерді, емге бейімділікті және пациенттердің өмір сапасын жақсартуға ықпал ететінін көрсетеді, ал бұл әсерлер мейіргердің пациентпен үздіксіз кәсіби байланысы мен құрылымдалған оқыту қызметімен тікелей байланысты.

Қазақстандағы бастапқы медициналық-санитарлық көмекті трансформациялау жағдайында мейіргерлерге профилактика, созылмалы ауруларды бақылау және пациентті оқыту бойынша кеңейтілген функциялар жүктелгенімен, өзін-өзі күту дағдыларын жүйелі түрде қалыптастыру практикада әлі де фрагментарлы түрде жүзеге асуда. Бұл жағдай кадрлық тапшылықпен, стандартталған педагогикалық тренингтердің жеткіліксіздігімен, уақыттық және ұйымдастырушылық шектеулермен, сондай-ақ аймақтар арасындағы ресурстық теңсіздікпен байланысты.

Зерттеу нәтижелері мейіргерлік білім беру мен практиканы self-care қағидаттарына бейімдеу қажеттігін көрсетеді. Пациентті оқытуда teach-back, жеке мақсат қою және мінез-құлықтық өзгерісті қолдау әдістерін жүйелі енгізу, мейіргерлердің психоәлеуметтік қолдау көрсету құзыреттерін дамыту және үйде күтім мен паллиативтік қызметтерде өзін-өзі күтуге бағытталған стандартталған алгоритмдерді қолдану пациентке бағытталған көмектің тиімділігін арттырудың маңызды тетіктері ретінде қарастырылады.

Науқастың өзін-өзі күту дағдыларын қалыптастыру мейіргердің клиникалық, педагогикалық және коммуникативтік құзыреттерінің үйлесімді дамуын талап ететін кешенді

процесс болып табылады. Қазақстан жағдайына бейімделген, ғылыми негізделген және институционалдық қолдаумен қамтамасыз етілген мейіргерлік self-care бағдарламаларын енгізу пациентке бағытталған медициналық көмектің сапасын арттыруға және созылмалы ауруларды басқарудың тұрақтылығын күшейтуге мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. **World Health Organization. (2022).** *WHO guideline on self-care interventions for health and well-being.* World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030909>
2. **Riegel, B., Dickson, V. V., Faulkner, K. M., & Deatricks, J. A. (2016).** The situation-specific theory of heart failure self-care. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 31(3), 226–235. <https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000244>
3. **Talevski, J., et al. (2020).** Teach-back: A systematic review of implementation and impacts. *PLOS ONE*, 15(4), e0231350. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231350>
4. **Zare-Kaseb, M., et al. (2024).** Effects of teach-back education on self-care behaviors in heart failure. *BMC Nursing*, 23, 112. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01754-3>
5. **World Health Organization & Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan. (2018).** *Primary health care in Kazakhstan: From Alma-Ata to universal health coverage.* WHO Regional Office for Europe. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/330602>
6. **European Observatory on Health Systems and Policies. (2022).** *Health system review: Kazakhstan.* WHO Regional Office for Europe. <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/kazakhstan-health-system-review-2022>
7. **Kostyuk, A., Rechel, B., McKee, M., & Richardson, E. (2023).** Strengthening primary health care in Kazakhstan: Progress and remaining challenges. *Health Policy*, 127(8), 1073–1080. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.05.006>
8. **Bekturova, A., et al. (2024).** Nurses' perspectives on home-based and palliative care services in Kazakhstan: A qualitative study. *BMC Health Services Research*, 24, 311. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10841-5>
9. **Crape, B., et al. (2024).** Home-based palliative care delivery in Kazakhstan: Service organization and outcomes. *International Journal of Integrated Care*, 24(2), 7. <https://doi.org/10.5334/ijic.7874>
10. **Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan. (2020).** *Development of nursing practice in primary health care.* Astana.